

Erkenntnisse aus einer Befragung der Hochschule Luzern

Digitalisierungsbarometer Compliance-Management

Der digitale Wandel gewinnt in der Wirtschaft immer mehr an Bedeutung. Um sich Wettbewerbsvorteile zu verschaffen, investieren Unternehmen sukzessive in die Digitalisierung. Ein Ziel ist, durch die Automatisierung von Prozessen effizienter und kostengünstiger zu wirtschaften. Auch das Compliance-Management wird sich aufgrund der digitalen Transformation mehr und mehr neu ausrichten müssen.

© eigene Darst.

Abb. 1:
Digitalisierungs-
barometer

Philipp Henzli

Ergebnisse einer Studie der Hochschule Luzern verdeutlichen, dass sich auch die Tätigkeiten eines Compliance-Managers und damit die Anforderungen an ihn dem digitalen Wandel anpassen und sich so die Rolle der Compliance-Officer in Zukunft weiterentwickeln wird. Neben der allgemein steigenden Regeldichte werden Compliance-Abteilungen vermehrt mit Themen der Digitalisierung konfrontiert. Das Compliance-Management muss auf der einen Seite gleichzeitig die dynamischen Veränderungen im Geschäftsumfeld und die damit einhergehenden neuen Regulierungen im Blick haben und auf der anderen Seite selbst effizienter arbeiten, um das operative Geschäft nicht auszubremsen und dem eigenen Kostendruck entgegenzuwirken.

Digitalisierung im Compliance-Management

Aktuell zeigt sich in der Praxis eine grosse Bandbreite in der digitalen Ausgestaltung des Compliance-Managements. Während die einen noch mit den Fragen ringen, wie die Prozesse überhaupt digital abgebildet und wie die neu entstandenen Compliance-Risiken dargestellt und bewertet werden können, versuchen andere bereits, die Digitalisierung für sich zu nutzen, um Wirksamkeit und Effizienz zu erhöhen. Insgesamt jedoch ist der Digitalisierungsgrad im Compliance-Bereich noch nicht weit fortgeschritten. Der Gross-

teil der Unternehmen befindet sich auf Basisstufe und arbeitet im Compliance-Management noch überwiegend analog. Die Durchdringung gewisser Aspekte der Digitalisierung stellt hier noch eine Herausforderung dar (vgl. Abb. 1). Nur in einigen Grossunternehmen sind bereits speziell auf das Compliance-Management ausgerichtete Systeme im Einsatz, welche auf eine bessere Planung und Organisation der Compliance-Abteilung abzielen. Digitale Technologien werden am ehesten im Bereich von Compliance-Schulungen angewendet, wie z.B. E-Learnings oder Video-konferenzen. Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz (KI) spielen aktuell noch keine Rolle. KI wird – wenn überhaupt – bisher erst in der Produktion oder Produktentwicklung, also primär in den umsatzgenerierenden Prozessen eines Unternehmens, eingesetzt. Teilweise werden bereits Analysen von Big Data vorgenommen, wodurch Compliance-Risiken besser identifiziert und somit effektivere Massnahmen sowie bessere Entscheidungen getroffen werden können. Hierfür bedarf es aber eines gewissen Datenvolumens, um sinnvolle Analysen vornehmen zu können. Big-Data-Analysen kommen also erst ab einer entsprechenden Unternehmensgrösse zum Zuge.

Herausforderungen und Nutzen

Die Compliance-Manager sehen im Spannungsfeld von Kosten und Nutzen des digitalen Wandels die grösste Herausforderung. Zum einen fallen hohe Kosten für die Digitalisierung an, die im Compliance-Budget in dieser Form häufig nicht berücksichtigt sind. Zum anderen muss der Compliance-Manager die Stakeholder vom eigentlichen Nutzen der Digitalisierungsmassnahmen überzeugen. Vor allem müssen solche Systeme regelmässig in Bezug auf ihre Funktionalität und die Qualität des Outputs geprüft werden, denn die Aufsichtsbehörden und die Gesetzgeber wollen unter Um-

Autor

Dr. Philipp Henzli ist
Leiter des CAS
Governance, Risk and
Compliance an der
Hochschule Luzern.

> www.hslu.ch

ständen wissen, wieso gewisse Entscheidungen getroffen wurden. Aus diesem Grund muss die Nachvollziehbarkeit weiterhin sichergestellt sein. Das setzt eine kritische Betrachtung der Systeme durch die Compliance-Fachkräfte voraus. Eine weitere Herausforderung stellen die Einhaltung rechtlicher Vorgaben im Sinne des Datenschutzes und die IT-Sicherheit gegen Cyberrisiken dar. Die Digitalisierung soll nicht dazu führen, neue Sicherheitslücken zu schaffen oder bestehende zu vergrößern.

Neue, digitalisierte Prozesse in bestehende Arbeitsprozesse zu integrieren bzw. mit Schnittstellen im Unternehmen zu verknüpfen wird gleichzeitig als Herausforderung und auch Chance gesehen. Denn durch einen Compliance-by-Design-Ansatz sollen Compliance-Vorgaben direkt in den operativen Prozess integriert werden. Dadurch lässt sich der Aufwand an Überwachung und Schulung reduzieren und gleichzeitig die Qualität der Überwachung erhöhen. Statt nur Stichprobenprüfungen lassen sich so Vollprüfungen durchführen und zudem können administrative und repetitive Arbeiten reduziert werden. Der Initialaufwand ist aber mit hohen Kosten verbunden, denn die ganze Compliance-Strategie muss darauf ausgerichtet werden und es ist ein ausgeprägtes Verständnis der Prozesse sowie der Compliance-Themen notwendig, damit die relevanten Aspekte in die Prozesse integriert werden können.

Abb. 2: Anforderungen an zukünftige Compliance-Officer.

Kompetenzen der Zukunft

Compliance-Officer werden immer häufiger mit digitalen Themen konfrontiert – wenn auch nicht im Rahmen der eigenen Nutzung, dann doch aufgrund der Digitalisierung der operativen Prozesse im Unternehmen. Somit müssen sie sich mit den neuen Technologien zwangsläufig auseinander-

setzen, was neben dem rechtlichen Wissen auch vermehrt IT-Anwenderkenntnisse erfordert. IT-Affinität wird in Zukunft eine bedeutende Voraussetzung im Stellenprofil sein, vertiefte Kenntnisse im Programmieren hingegen weniger, denn dafür können immer noch Experten beigezogen werden. Dennoch wird das Verständnis der IT-Systeme essenziell sein, da der Compliance-Officer der IT-Abteilung erklären muss, welcher Output aus dem System kommen soll bzw. wie dieser zu überwachen ist. Der Kontrollverlust durch den Einsatz der digitalen Technologie stellt eine Gefahr für das Compliance-Management dar, weshalb die Compliance-Fachkräfte verstehen müssen, wie die Tools funktionieren; ein Compliance-Officer darf sich nicht zurücklehnen und nur das System arbeiten lassen. Die Auswertungen und Entscheidungen des Systems müssen regelmässig hinterfragt und je nach Situation angepasst oder optimiert werden. Die ständige Auseinandersetzung mit den neuesten Technologien und IT-Trends sowie die Offenheit für Veränderungen werden somit zentral für Compliance-Fachkräfte. Abb. 2 fasst die Anforderungen an zukünftige Compliance-Officer zusammen.

Fazit

Die Digitalisierung hat Einzug in das Compliance-Management genommen. Unsere Ergebnisse zeigen aber, dass der Stand der Anwendung stark divergiert. Die Wahrnehmung der potenziellen Chancen und Risiken ist höchst unterschiedlich und die Schere klapft zwischen frenetischer Begeisterung und kritischer Abneigung weit auseinander. Festzuhalten bleibt, dass es *das* digitale Compliance-Management noch nicht gibt, weshalb für universelle Umsetzungsempfehlungen momentan noch kein Bedarf zu bestehen scheint. Eher gilt es, zunächst der Multidimensionalität des Themas Rechnung zu tragen und individuelle Kontexte zu berücksichtigen. Wenig sinnvoll ist, wenn das Compliance-Management die Vorreiterrolle in der digitalen Transformation einnimmt; vielmehr sollte sich das Compliance-Management dem Digitalisierungsgrad des Unternehmens anpassen. Wenn sich das Compliance-Management den Potenzialen der Digitalisierung verschliesst, läuft es Gefahr, sich vom Unternehmen zu entkoppeln. Denn die grundsätzlichen Möglichkeiten der Digitalisierung sollten nicht ignoriert werden. Es liegt daher in der Verantwortung eines jeden Compliance-Managers, eine eigene, individuelle Positionierung in Bezug auf die Digitalisierung vorzunehmen, den Nutzen zu erkennen und die resultierenden Herausforderungen anzunehmen. ■

Digitalisation et gestion de la conformité

Les résultats d'une étude menée par la Haute école spécialisée de Lucerne montrent que l'état de l'application de la gestion de la conformité est très variable. La perception des opportunités et des risques potentiels varie fortement et l'écart entre enthousiasme et aversion est grand. Il reste à dire que la gestion numérique de la conformité n'existe pas encore. Par conséquent, il ne semble pas nécessaire de formuler des recommandations de mise en œuvre universelles pour le moment. Au contraire, il faut d'abord tenir compte de la multidimensionalité du sujet et considérer les contextes individuels. Il est peu logique que la gestion de la conformité assume le rôle de pionnier dans la transformation numérique; elle doit plutôt s'adapter au niveau de numérisation de l'entreprise. Toutefois, si la gestion de la conformité se ferme au potentiel de la numérisation, elle court le risque de se découpler de l'entreprise.